

TURK ADABIYOTI

Feruz Nurmatov Faxriddin o‘g‘li

O‘ZDJTU Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili fakulteti

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asr oxiri- XX asr boshi turk adabiyoti tarixida alohida bir bosqich sifatida ajralib turishi haqidagi qarashlar tahlilga tortilgan. Tovfiq Fikrat, Umar Sayfiddin, Ziyo Ko‘kalp, Mehmed Emin Yurdaqul, Xolida Edip Adivar, Salohiddin Ali, Nozim Hikmat, Rashod Nuri Guntegin, Yashar Kamol, Aziz Nesin, Faqir Boyqurt, O‘rxon Pamuq kabi nosirlar ijodiga to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: turk adabiyoti, Rashod Nuri Guntegin, turk she‘riyati.

Annotation: In this article, the opinion that the late 19th-early 20th century is distinguished as a special stage in the history of Turkish literature is analyzed. Focus on the works of writers such as Tovfiq Fikrat, Umar Sayfiddin, Ziya Ko'kalp, Mehmed Emin Yurdakul, Khalida Edip Adivar, Salahiddin Ali, Nazim Hikmat, Rashad Nuri Guntegin, Yashar Kamal, Aziz Nesin, Faqir Boykurt, Orkhan Pamuk.

Key words: Turkish literature, Rashad Nuri Guntegin, Turkish poetry.

Ma'lumki, XIX asr oxiri – XX asr boshi turk adabiyoti tarixida alohida bir bosqich sifatida ajratib turadi. Bu hodisa ,avvalo, Turkiya davlati hayotida kechgan ijtimoiy-siyosiy, madaniy o‘zgarishlar bilan bog‘liqligi barchamizga ma’lumdir. Bu davrda “Serveti funun” jurnali adabiy jarayonga samarali ta’sir ko‘rsatganligi bilan ajralib turadi. Ayni vaqtda turk peshqadam ziyolilarida fransuz xalqi hayoti, madaniyati, adabiyotini o‘rganishga intilish va juda kuchaygan. Mavjud hayotdagi qoloqlikni bartaraf etish, taraqqiy etib borayotgan xalqlar hayotidan namuna olishga da’vat etuvchi publitsistik maqolalar davr adabiyoti manzarasini belgilaydigan mezonga aylangan. Tovfiq Fikrat, Halid Ziyo Ushaqlagilning turli janrlarda asarlarni g‘oyaviy-badiiy salmoqdorligi bilan e’tibor qozonganligi bilan ajralib turadi. Tovfiq

Fikrat she’rlarini shakl jihatidan fransuz adabiyotidagi she’r shakllariga o‘xshaydi. Ma’lumki, fransuz adabiyotida lirika o‘z o‘rniga va usuliga ega. Turk adabiyotida esa turk millati ravnaqi uchun iztirob chekayotgan vatanparvar shoirning qalbi akslanib turadi. Shoirning “Saboh o‘lursa”, “Tuman”, “Baliqchilar”, “Tarixi qadim”, “Tuyaning boshi”, “Hamshira uchun”, “Shermin” kabi asarlarda dunyo o‘zgarilishiga, kishilar ongi dunyoqarashidagi tebranishlariga yangicha nuqtai nazar bilan qarash, fikrini avval urf bo‘lmagan shaklda ifoda qilish ko‘zga tashlanadi. Halid Ziyo Ushaqlagilning romanlari va hikoyalarida esa hayot hodisalarni fransuz adibi Emil Zolya asarlariga xos tarzda ko‘rsatish seziladi. Boshqa turk yozuvchisi, shoirlari ijodiga xam fransuz ijodkorlari asarlari kuchli ta’sir qilgan. Xalid Ziyo Ushaqlagilning “Moviy va siyoh”, “Singan hayotlar” romanlarida kishilar turmush tarzi, jamiyatdagi ijtimoiy ahvol butun fojealari bilan gavadantiriladi. Adibning romanlarida bo‘lgan singari, hikoyalarida ham bechora odamlarning ayanchli ahvoriga achinish asosiy diqqat markazida turadi. 1908-yilda Turkiya ijtimoiy-siyosiy hayotida jiddiy voqea yuz bergan. Bu voqea “yosh turklar inqilobi” deb ataladi. Yosh turklar, ilg‘or fikrli ziyolilar mamlakat hayotidagi mavjud qoloqliklarga barham berish, rivojlanib borayotgan Yevropa davlatlariga xos taraqqiyotga intilish istagi bilan maydonga chiqishgan...Tarixiy zarurat sifatida yuzaga kelgan bu harakat mamlakat iqtisodiy, siyosiy, madaniy hayotida jiddiy o‘zgarishlar boshlanishiga olib kelgan. Jumladan, mavjud turmush tarzini yangilashga da’vat qiluvchi turli adabiy oqimlar paydo bo‘lgan. Ular orasida “Fejri ati” adabiy to‘garagiga uyushgan ijodkorlarning asarlari e’tibor qozongan. Ularning she’rlarida asrlar davomida hukm surib kelgan sharqona adabiy an’analarga o‘xshamagan shakl, uslub, obrazlar namoyon bo‘lsa boshlagan. Umuman, ayni shu davrdan Yevropa adabiyotidagi simvolizm turk she’riyatiga keng kirib kelgan. Ahmad Hoshim, Mehmed Emin Yurdaqul, Mehmed Akef Ersoy, Rafiq Xolid Qaray kabi ijodkorlarning hayot hodisalari, inson qismati chigalliklarini Yevropa adabiyotiga xos usul va uslublarda ifoda etgan asarlar shu davr turk adabiyoti qiyofasini belgilagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Ulug‘ov. Jahon adabiyoti (Turkiy xalqlar adabiyoti). Toshkent-2021.114-b
2. U.Hamdani. Jahon adabiyoti. Toshkent-2017